

Ключові слова: демографічний спад, управління виробництвом, управління інтелектуальним персоналом, студентоцентризм.

Томашевський Роман. Management of the University Enterprise and Student Centrism.

The modern university, as an educational institution, is focused on mass education for high school graduates. Demographic decline, alongside student-centrism, exacerbates this tendency, contrary to the idea of a knowledge society, where the quality of higher education should be emphasized. Individual European societies will continue or develop their own strategies for educating elites and mass-producing higher-educated specialists. This is necessitated by civilization and technology. Cultural barriers within student communities, alongside excessive tolerance, should not dominate the academic environment, and demographic decline is no excuse. The mission of the university (WUZ) remains education and the qualitative exchange of elites. This can only be achieved at university, but not on the internet.

Key words: demographic decline, production management, knowledge personnel management, student-centrism.

Г. Г. Уджмаджурідзе

ОСВІТА ЯК РЕСУРС СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Виклики, що постають перед українським суспільством як перед суспільством воєнним, потребують розробки та вдосконалення нових моделей інтеграції та (ре)соціалізації індивідів. Традиційно одним із ключових і найпотужніших інститутів соціалізації в соціальних науках вважають інститут освіти. Через освіту індивід інтерналізує необхідні когнітивні, практичні та поведінкові моделі мислення й дії, що дозволяють йому: «професіоналізуватися» – здобути певний фах та компетентності [1, с. 100]; стати повноправним членом суспільства [2, с. 274]; стати відповідальною особистістю, що здатна «...спрямувати власні особистісні якості та можливості на досягнення інтересів суспільного розвитку» [3, с. 49].

Епідемія Covid-19 та вимушена зміна формату навчання з традиційних очних форм на дистанційні актуалізували проблему «кризи соціалізації» – такої кризи, за якої здобувачі освіти (перш за все у закладах загальної середньої освіти) фрагментовано соціалізуються, а отже – частково інтерналізують необхідні моделі мислення та дії. Можна сказати, що у таких умовах процес соціалізації відбувався не як діалектичний процес засвоєння «потрібних» норм і правил суспільного життя [4, с. 166], а як процес мімікрізації норм і правил, що нав'язувалися через мережу соціальних медіа (Tik-Tok-и, Reels-и, Short-и тощо).

Окреслена проблема з кожним роком втрачає свою вікову специфіку: з початком повномасштабної війни заклади професійної та вищої освіти наповнилися здобувачами «другого» віку – такими індивідами, які обмежилися лише обов'язковою середньою освітою в умовах демократично-ринкових трансформацій українського суспільства, а після початку повномасштабної війни виявили прагнення здобути вищий рівень освіти. Тож здобувачі освіти в сьогоdnішньому воєнному українському суспільстві – це не певна вікова категорія, а «проблемний» прошарок населення [5, с. 255], успішна (ре)соціалізація якого набуває соціетального значення.

Одним з найважливіших напрямів «виховання» індивідів у процесі здобуття освіти є розвиток соціальної активності. Соціальна активність – це комплекс практик індивідів, що позначають їхню здатність до залученості в суспільному житті; до (само)організації певних дій, спрямованих на підтримку чи зміну діючих соціальних порядків. До соціальної активності сьогодні слід віднести такі важливі дії як: включення у волонтерську діяльність, підтримку внутрішньо переміщених осіб, інформаційний спротив ворожій пропаганді [6, с. 190] – увесь комплекс дій, що характеризує «свідомого» громадянина своєї держави. При цьому початок «свідомої» соціальної активності може бути закладений завдяки можливостям, які пропонує

інститут освіти: участі в учнівських наукових гуртках, наукових заходах, студентському та учнівському самоврядуванні, волонтерських і культурних заходах тощо.

Найбільш соціально включені індивіди набувають певного соціального статусу – як члени певного добровільного об'єднання, що вже володіють певним соціальним капіталом як ресурсом для майбутніх успішних дій. Найвищим проявом «свідомого» громадянина – є участь у політичному житті держави. Саме громадянське ставлення до власної держави, а отже свідоме усвідомлення необхідності та відповідальності прийняття рішень, що вплинуть на майбутнє всіх членів суспільства, є вищим проявом соціальної активності індивіда.

Таким чином, умови воєнного українського суспільства актуалізують проблему соціалізації та (ре)соціалізації індивідів і активізують потребу переосмислення ролі традиційних соціальних інститутів. Інститут освіти постає як один із ключових механізмів інтерналізації соціальних норм, цінностей і моделей соціальної поведінки, а також як середовище формування соціальної активності. Сучасні виклики, пов'язані з пандемією, війною та цифровізацією соціальних взаємодій, трансформують характер соціалізаційних процесів і розширюють вікові межі груп здобувачів освіти. У цьому контексті розвиток соціальної активності набуває соціетального значення та розглядається як важливий вимір громадянського становлення індивіда.

Список бібліографічних посилань

1. Моїсеєнко, К. (2017). Соціалізація особистості та розвиток особистісно-професійного потенціалу під час навчання у ВНЗ. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія*, 1(6–7), с. 99–102.

2. Токарева, Н. М. (2022). Соціалізація особистості у контексті освітнього простору: теоретичний дискурс. *Актуальні проблеми психології в закладах освіти*, т. 6, с. 273–281.

3. Бакуменко, Л. Г. (2025). Соціалізація особистості здобувача вищої освіти як фактор забезпечення цілей сталого розвитку в Україні. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*, вип. 84, с. 48–60.

4. Гаркавенко, Н., Доскач, С. (2021). Вплив карантинних обмежень на соціалізацію сучасних підлітків. *Молодий вчений*, 4(92), с. 162–170.

5. Бакуменко, Л. Г. (2024). Аналіз складників соціалізації здобувачів вищої освіти під час навчання в ЗВО в умовах війни. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*, вип. 83, с. 254–267.

6. Піменова, О. О. (2025). Соціальна активність студентської молоді: особливості розвитку в умовах війни. *Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого*. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(65), с. 190–199.

References

1. Moiseyenko, K. (2017). Sotsializatsiya osobystosti ta rozvytok osobystisno-profesiynogo potentsialu pid chas navchannya u VNZ [Socialization of personality and development of personal-professional potential during higher education]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Psykholohiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Psychology]*, 1(6–7), pp. 99–102.

2. Tokareva, N. M. (2022). Sotsializatsiya osobystosti u konteksti osvithnoho prostoru: teoretychnyy diskurs [Socialization of personality in the context of educational space: theoretical discourse]. *Aktualni problemy psykholohiyi v zakladakh osvity [Current Problems of Psychology in Educational Institutions]*, vol. 6, pp. 273–281.

3. Bakumenko, L. H. (2025). Sotsializatsiya osobystosti zdobuvacha vyshchoyi osvity yak faktor zabezpechennya tsilei stalnoho rozvytku v Ukrayini [Socialization of higher education students as a factor in ensuring sustainable development goals in Ukraine]. *Problemy inzhenerno-pedahohichnoyi osvity [Problems of Engineering and Pedagogical Education]*, vol. 84, pp. 48–60.

4. Harkavenko, N., Doskach, S. (2021). Vplyv karantynnykh obmezhen na sotsializatsiyu suchasnykh pidlitkiv [The impact of quarantine restrictions on the socialization of contemporary adolescents]. *Molodyy vchenyy [Young Scientist]*, 4(92), pp. 162–170.

5. Bakumenko, L. H. (2024). Analiz skladnykhiv sotsializatsiyi zdobuvachiv vyshchoyi osvity pid chas navchannya v ZVO v umovakh viyny [Analysis of socialization components of higher education students during studies in higher education institutions under wartime conditions]. *Problemy inzhenerno-pedahohichnoyi osvity [Problems of Engineering and Pedagogical Education]*, vol. 83, pp. 254–267.

6. Pimenova, O. O. (2025). Sotsialna aktyvnist studentiv molodi: osoblyvosti rozvytku v umovakh viyny [Social activity of student youth: features of development under wartime conditions]. *Visnyk NYUU imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Filosofiya, filosofiia prava, polityolohiya, sotsiolohiya [Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology]*, 2(65), pp. 190–199.

Уджмаджурідзе Георгій Гурамович. Освіта як ресурс соціальної активності населення України.

У роботі розглядаються проблеми соціалізації та (ре)соціалізації індивідів в умовах воєнного українського суспільства з акцентом на роль інституту освіти як одного з ключових механізмів соціального відтворення. Освіта аналізується як соціальний простір, у межах якого відбувається інтерналізація когнітивних, практичних і поведінкових моделей, необхідних для професійного становлення, повноцінної участі в суспільному житті та формування відповідальної особистості. Окрему увагу приділено впливу пандемії Covid-19 та вимушеного переходу до дистанційних форм навчання, що актуалізували проблему «кризи соціалізації», за якої соціалізаційні процеси набули фрагментованого характеру та частково перемістилися у простір соціальних медіа. Показано, що в умовах повномасштабної війни проблема соціалізації втрачає вікову специфіку, а здобувачі освіти постають як соціально неоднорідний і «проблемний» прошарок населення. Соціальна активність розглядається як важливий напрям виховання та як комплекс громадянських і політичних практик, що формуються, зокрема, через можливості, які надає інститут освіти. Розвиток соціальної активності інтерпретується як значущий вимір громадянського становлення індивіда в сучасних умовах.

Ключові слова: громадянська участь, освіта, політична участь, соціалізація, соціальна активність.

Udzhmadzhuridze Heorhii. Education as a Resource for Social Activity of the Population of Ukraine.

This study examines the problems of socialization and (re)socialization of individuals in the conditions of wartime Ukrainian society, with a focus on the role of education as one of the key mechanisms of social reproduction. Education is analysed as a social space in which individuals internalize cognitive, practical, and behavioural models necessary for professional development, full participation in social life, and the formation of a responsible personality. Particular attention is paid to the impact of the Covid-19 pandemic and the forced transition to distance learning, which actualized the problem of a “socialization crisis” under which socialization processes became fragmented and partially shifted into the space of social media. It is shown that under the conditions of full-scale war, the problem of socialization loses its age specificity, while education recipients emerge as a socially heterogeneous and “problematic” social group. Social activity is considered as an important direction of education and as a set of civic and political practices that are formed, among other things, through the opportunities provided by the institution of education. The development of social activity is interpreted as a significant dimension of the individual’s civic formation in contemporary conditions.

Key words: civic engagement, education, political participation, social activity, socialization.